

Гаджиев А.Г.
Азербайджан, Баку, Институт экономики АН Азербайджана
a.h.haciyev@gmail.com

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦИКЛЫ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА

Оценивая макроэкономическую политику Азербайджана за последние два десятилетия, по либеральной и Кейнсианской позиции, можно отнести к Кейнсианству классического типа, когда государственный бюджет страны выступает главным фактором формирования «эффективного спроса» в экономике. Следовательно, макроэкономическая ситуация в стране и макро-финансовая стабильность, в частности, предопределяются динамикой уровня бюджетных расходов (рис.1).

Используемая стратегия обеспечивала возможность решения целого ряда первоочередных задач социально-экономического развития:

- рост уровня занятости, преимущественно за счет роста занятости в государственных и в общественных секторах экономики (по данным Госкомстата уровень безработицы в Азербайджане в настоящее время составляет ниже 5% трудоспособного населения, что, однако, чуть ниже данных МОТ);

- сокращение уровня бедности (доля населения страны с доходами ниже уровня прожиточного минимума сократилась с 49%, в начале 2000г., до 5%, в настоящее время);

- последовательный рост МРОТ, который выровнялся с уровнем прожиточного минимума;

- рост среднего уровня заработной платы и среднедушевого дохода населения (соответственно, в 5 и в 7,5 раза за рассматриваемый период);

- реализацию широкого спектра программ по развитию социальной инфраструктуры в стране;

- рост объемов государственных инвестиций (за последние десять лет объемы государственных инвестиций выросли более чем в три раза, и в настоящее время составляет порядка 30%-ов ВВП);

- рост обязательств государства по системе пенсионного обеспечения и по социальным выплатам населению (при наличии существенного дефицита в балансе Государственного фонда социальной защиты - ГФСЗ);

- рост объемов государственных закупок и как следствие, рост числа предприятий в экономике специализирующихся на выполнении этих заказов и т.д.

Однако, глобальные финансовые изменения продемонстрировали уязвимость применяемой в Азербайджане модели экономического роста, в связи с чем актуализировалась необходимость радикальных

преобразований в реализуемой макроэкономической политике. В частности, стала очевидной, что Кейнсианская модель макроэкономической политики, с высокой долей участия государства в экономике и в процессах ценообразования создает с одной стороны ряд проблем институционального характера (высокий уровень бюрократизации и монополизации экономики, слабое развитие конкурентной среды, слабую защищенность права собственности и т.д.), с другой, образует реальные угрозы по сохранению макроэкономического равновесия и макрофинансовой стабильности на среднесрочную перспективу.

Главным фактором, обуславливающим риски макроэкономической и макрофинансовой стабильности на среднесрочную перспективу, является меняющиеся цены и тарифы энергоносителей на мировых рынках, в условиях которых формируются риски по нескольким направлениям:

- стабильность и равновесие на валютном рынке. Данная угроза возникает как при существенном повышении, так и при существенном снижении цен и тарифов на мировых рынках. Дело в том, что макроэкономическая стабильность в стране обеспечивается на базе реализации политики стабильного валютного курса, а для обеспечения стабильности курса национальной валюты требуются соответствующие интервенции для сглаживания возникающих колебаний на валютном рынке, со стороны ЦБ Азербайджана, либо ГНФАР (Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики).

Рис.1. Уровень бюджетных расходов (по доле в ВВП, в %-ах)

Таким образом:

(а) при резком сокращении валютных доходов страны (на подобии той, что имело место со второй половины 2014г., по начало 2016г., когда цены на нефть на мировых рынках сократились более чем в три раза или в начале 2020г., когда цены на нефть на мировых рынках упали более чем в два раза) обуславливается существенный рост давления на уровень

стратегических валютных резервов. Так, только в 2020г., в связи с тем, что Правительство страны отказалась от политики девальвации национальной валюты, и от секвестра государственного бюджета для поддержания предпринимательства и социально слабо защищенной части населения, стратегические резервы страны сократились более чем на 10%-ов;

(б) при резком повышении цен и тарифов на мировых рынках последовательный рост объемов валютных поступлений в экономику с одной стороны стимулирует рост бюджетных расходов и соответственно, с ростом совокупных расходов обуславливается рост уровня инфляции; с другой - рост давления на валютном рынке в направлении укрепления курса национальной валюты;

- сбалансированность в сфере государственных финансов. Аналогично с валютным рынком при колебании цен и тарифов на мировых рынках энергоносителей возникает проблема достижения сбалансированности на уровне государственного бюджета.

Основную часть поступлений в государственный бюджет страны составляет трансферты из ГНФАР (в среднем, порядка 45-50% доходов бюджета), которые с налоговыми отчислениями от нефтяных компаний составляют в совокупности 70-75%-ов бюджетных поступлений. Следовательно, в условиях падения цен и тарифов энергоносителей сокращаются и доходы госбюджета по основному источнику – от налога на прибыль нефтяных компаний, и доходы ГНФАР. Естественно, для компенсации огромных потерь в доходной части бюджета используются стратегические резервы страны (в частности, дополнительные трансферты от ГНФАР, резервы которого без секвестра госбюджета и девальвации национальной валюты рассчитаны на прогнозируемый срок 7-8 лет).

Обостряется также проблема управления внешних обязательств страны. В соответствии с параметрами государственного бюджета страны на 2020 г. порядка 18% расходов бюджета приходился на долю выплат по процентам и по основному долгу привлеченных государством кредитов. Естественно, изменения конъюнктуры на данном рынке (рост процентных ставок на мировых финансовых рынках) увеличивают государственные расходы, усложняя проблему сбалансирования государственного бюджета.

- стабильность и устойчивость функционирования банковской системы. Порядка 50% от общего объема привлеченного капитала в банковском секторе составляют вклады населения, в структуре которого 70-75 % - вклады в иностранной валюте. Учитывая то, что основная часть этих вкладов имеет государственную гарантию (по страхованию вкладов населения в банках), и в структуре активов банков достаточно высока доля активов в национальной валюте (в частности, по линии кредитования субъектов экономики в национальной валюте), то при девальвации национальной валюты создаются риски устойчивого функционирования

банковской системы, формированием разрывов в объемах их активов и пассивов.

- стабильность и устойчивость платежного баланса. Существенные изменения в балансе текущих операций и операций по движению капитала, рост утечки капитала из страны с одновременным сокращением валютных поступлений в страну создают реальные угрозы для сохранения макроэкономической стабильности.

Рис.2 Влияние уровня бюджетных расходов на темпы роста ВВП

Режим использования стратегических валютных резервов - главная особенность схемы макроэкономического регулирования и формирования макроэкономической стабильности в стране. Определяющим фактором роста экономики, как было указано выше, выступает Государственный бюджет страны. Растущие объемы бюджетных расходов обеспечивают рост совокупного спроса (расширение денежной массы в обращении). Однако, необходимо отметить, что, начиная с 2010 г. темпы роста экономики существенно сократились, а в отдельные годы наблюдалась стагнация, несмотря на последовательный и значительный рост бюджетных расходов.

Денежно-кредитная и валютная политика, как в целом, так и, политика валютного курса, в частности, ориентирована исключительно на обеспечение макроэкономической стабильности (низкого уровня инфляции), стабильной ситуации в банковском секторе, на кредитном и валютном рынке. В этих целях ЦБ реализует режим таргетирования денежной базы, в трансмиссионном механизме которого участвует в основном два канала – кредитный и валютный (рис.2).

Так, в периоды стремительного роста денежной массы в обращении, и как следствие уровня инфляции, сокращаются объемы централизованного кредитования коммерческих банков и расширяются границы процентного коридора (ранее, в до кризисного периода, в этих целях применялась так же практика укрепления курса национальной валюты, т.е., обменный курс национальной валюты выступал и как инструмент изъятия излишней денежной массы из обращения).

В условиях, когда основным фактором изменения денежной массы в обращении выступает бюджетные расходы, а главным инструментом стабилизации является валютный курс, уровень процентной ставки в экономике, определяется рынком по принципу «невозможной троицы». Неоднократные попытки ЦБ страны одновременного регулирования уровня процентной ставки и курса валюты не имели успеха.

Налоговая политика в стране, как инструмент регулирования макроэкономической ситуации, носит нейтральный характер и практически используется как инструмент обеспечения фискальных целей.

Высокая степень государственного вмешательства в экономику, как по доле государственной собственности в экономике; так и по степени влияния Правительства страны на процессы ценообразования – еще одна особенность реализуемой политики макроэкономического регулирования. Азербайджан в текущей градации международного агентства «Heritage», по уровню государственного вмешательства в процессы ценообразования экономики, относится к группе стран, в которых достаточно высок уровень регулирования цен и тарифов Правительством страны.

Практика показывает, что высокая степень вмешательства государства в процессы ценообразования имеет целый ряд негативных последствий для экономического развития страны. В настоящее время в экономике обостряются действия таких негативных факторов как высокая бюджетная нагрузка на ВВП, низкая доля не-нефтяного сектора в структуре экономики, высокая доля занятых в государственном и в бюджетных секторах экономики и т.д., которые требуют де-регулирувания экономики и сокращения участия государства в процессах ценообразования.

В настоящее время Правительством страны рассматриваются два принципиально различных стратегий развития:

- модификация действующей концепции, т.е., сохранение высокого уровня государственного участия в экономике, при условиях решения институциональных проблем;
- переход на либеральную модель макроэкономической политики, которая требует де-регулирувания экономики и сокращения вмешательства государства на процессы ценообразования, реализацию фискальной и монетарной политики на принципиально новых основах.

Оба варианта имеют ряд дискуссионных аспектов, как с позиции теоретической обоснованности смены действующей модели регулирования экономики, так и с позиции эффективности смены инструментов монетарной и фискальной политики (так, в частности, переход от политики фиксации валютного курса к политике регулируемого или свободного плавания).